

Data Champions der Stiftung Universität Hildesheim.

Gutes Forschungsdatenmanagement als Kultur an der Stiftung Universität Hildesheim funktioniert auch durch Verweise auf erfolgreiche „**Good Practice**“- **Beispiele**.

Es gibt hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon längst ein vertrauenswürdiges, qualitätsgerechtes Forschungsdatenmanagement – im Sinne der guten wissenschaftlichen Praxis und von FAIR – in ihre Arbeitsabläufe integriert haben.

In den kommenden Monaten sollen Beispiele sogenannter Data Champions der SUH hier vorgestellt werden.

Wer möchte den Anfang machen?

Bitte melden Sie sich gerne unter: fdm@uni-hildesheim.de oder direkt bei: annette.strauch-davey@uni-hildesheim.de

Nach dem Vorbild der „[Data Stewards](#)“ / „[Data Stewardship](#)“ an Hochschulen und Universitäten in den Niederlanden sowie dem Data Champions-Netzwerk der UB Bielefeld-

[\(https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/forschungsdaten/data-champions/data-champions-netzwerk/\)](https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/forschungsdaten/data-champions/data-champions-netzwerk/)

– soll es ein bis zwei Mal pro Semester zukünftig ein Treffen (online / in Präsenz / hybrid) mit Forscherinnen und Forschern aller Fachbereiche sowie allen Interessierten zum Forschungsdatenmanagement geben, bei dem wir uns mit den eigenen, ganz aktuellen Fragen auseinandersetzen wollen.

Literatur:

Savage, J.L. and Cadwallader, L., 2019. Establishing, Developing, and Sustaining a Community of Data Champions. *Data Science Journal*, 18(1), p.23. DOI: <http://doi.org/10.5334/dsj-2019-023>

Ziele:

- Austausch miteinander / mit Forschenden über Erfahrungen im Umgang mit Forschungsdaten
- Förderung von Diskussionen in den Arbeitsgruppen und Fachbereichen

Das erste Treffen ist für Oktober 2021 geplant.

Weitere Informationen folgen.

Am Mittwoch, den 3. November 2021 wird Cord Wijes vom Forschungsdatenmanagement der UB Hildesheim in einer Coffee Lecture zum Forschungsdatenmanagement referieren:

https://www.forschungsdaten.info/kalender-index/kalender-anzeige/event/42185-Coffee-Lectures-Forschun/tx_cal_phpicalendar/

Dazu sind alle sehr herzlich eingeladen!

Themen Wissenschaftsbereiche FDM im deutschsprachigen Raum Praxis kompakt Kontakt DE

forschungsdaten.info

Startseite >

03. Nov.

Coffee Lectures: Forschungsdaten finden und nachnutzen

Wann
Mittwoch, 03. November
2021
12:30 – 13:00 Uhr

Wo
Online: Coffee Lecture

Veranstaltet von
Stiftung Universität Hildes-
heim – Universitätsbibliothek
(UB)

Vortragende Person/Vortragende Personen:
Dipl.-Chem. Cord Wijes

Teilen

Für Kalender speichern (ICS) ↓

Auf Facebook teilen f

Auf Twitter teilen t

Downloads & Links

Coffee Lecture Flyer